

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИНТЕРАКТИВНОМ ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА В СИТУАЦИИ МНОГОЯЗЫЧНОСТИ

Хонбобоева Шоира Рафиковна

Ташкентский Университет Прикладных Наук
Старший преподаватель кафедры иностранного языка и
литературы

Аннотация: Статья посвящена проблеме важности и пригодности изучения английского языка в современном мире. В статье предлагаются альтернативные пути обучения английскому языку путем развития мотивации человека, изучающего язык. Далее приводятся примеры как создать условия для того, чтобы учитель мог планировать и проводить эффективные и интересные занятия. А также, чтобы студенты стали активными и с интересом принимали участие на занятиях.

Ключевые слова: интерактивная деятельность, релевантность, альтернативный путь, обучение английскому языку, иностранные языки, технология обучения, полноценная коммуникация, ролевая игра, обстановка урока, мотивация, методология обучения, групповая работа, руководить игрой, межличностная коммуникация.

Annotation: This article is about importance and relevance of learning English today's world. In this article alternative ways of teaching English as a foreign language by means of developing learner's motivation is suggested and that can be used by teachers at the lessons are shown. Suggested techniques may help the teacher create more effective and interesting lessons and will make students more active and involved.

Key word: Interactive activities relevance, alternative way, Teaching English, foreign languages, teaching technology, meaningful communication role-playing, classroom environment, motivation, teaching methodology, group work, running a game, interpersonal communication.

Сегодня особенно важно знать иностранные языки. Изучение иностранного языка не является простым делом. Изучение нового языка требует время и преданность делу. Будучи свободно владеющим иностранным языком, вы имеете многочисленные преимущества и возможности. В сегодняшнем мире существует около 6000 языков и изучение по крайней мере одного из них поможет вам в жизни. Оказалось, что дети легче учат иностранный язык. Изучение другого языка дает возможность заглянуть вглубь этой культуры. Без способности общения и понимания культуры запрещается какой-либо доступ к этой культуре. Почему это важно? В мире, где страны и народы, зависящие друг от друга в вопросах поставки товаров и услуг, урегулирования политических споров и обеспечения международной безопасности понимание других культур имеет первостепенное значение. Отсутствие межкультурной тонкости может привести к недоверию и недопониманию, неспособности сотрудничать, вести переговоры, приходиться к компромиссу и возможно даже к военной конфронтации. Межкультурное понимание начинается с лиц, обладающие языковыми способностями, и кто может тем самым представить собственную нацию. Для выживания в мировом сообществе каждая страна должна иметь таких людей. Лица, компетентные в других языках могут внести вклад в международную дипломатию и успешно участвовать в международной торговле. Сегодня преподавание (ELT) английского языка, особенно английский как второй язык (ESL) и английский как иностранный язык (EFL), является доказательством беспрецедентных изменений в учебной программе и применение их в теории обучения. Это создает спрос на учителей, обучающих английскому языку учащихся разнообразных культурных, социально экономических и психологических особенностей. Желание познавать играет чрезвычайно важную роль в процессе обучения. Это особенно важно в изучении нового языка. В классах ESL и EFL во всем мире, часто бывает так, что студенты с сильной мотивацией изучить язык достигают более высоких уровней знания

чем те, кто не мотивированы. Слабая мотивация и отсутствие информации о важности изучения языка помешали студентам обучаться эффективно. Учебные аудитории считаются важными объектами интеллектуального и индивидуального развития, где проведено много учебных мероприятий с помощью устного взаимодействия, происходящего между студентами и учителями. Это лучше всего достигается, когда учащиеся правильно мотивированы и участвуют в интерактивных мероприятиях. Важность мотивации как фактор в изучении языка имеет решающее значение для учащегося. Как отмечали Хатчинсон и Ватерс (1987), это существенно важная основа для инициирования познавательного процесса. Чем больше мотивированы учитель и ученик, тем лучше будут достижения в изучении языка. По существу, процесс обучения должен быть развлекательным и значимым, но он должен также иметь своего рода практическое применение. Преподаватели часто сталкиваются с такими проблемами учащихся как пассивность и суетливость, в то время как урок, на который они потратили время и труд не дал ожидаемых результатов. Возникают проблемы дисциплины, разговоров между студентами, что приводит к невыполнению цели урока.

Сейчас многие лингвисты и учителя обучающие английский как второй язык (ESL) согласны с тем, что студенты учатся говорить на втором языке, а именно «взаимодействовать». Лучше для этой цели служат коммуникативное обучение и совместное обучение. Коммуникативный язык основан на реальных жизненных ситуациях, которые требуют коммуникации. С помощью этого метода в классах ESL, студенты будут иметь возможность общаться друг с другом на целевом языке. Кратко говоря, учителя обучающие английский как второй язык (ESL) должны создать среду в аудитории, где студенты имеют реальные отношения и общение способствующих устному языку. Это может произойти, когда студенты сотрудничают в группах для достижения цели или

для выполнения задачи. Взаимодействие происходит от участия студентов и инициативы, требующая высокой степени навыков межличностного общения. Это относится к обмену информацией между учителем и студентами, а также среди студентов. Это уже давно считается важным в изучении языка. «Взаимодействие может быть спокойным; оно может быть шумным; оно может быть динамичным; оно может происходить в больших группах, парах или небольших группах». [1]. Взаимодействие глубоко вовлекает студентов в деятельность для проявления их творчества. Учителя должны продемонстрировать эти качества студентов, чтобы помочь им преодолеть их барьеры и боязнь смущения. По словам Суэйн (1985) «взаимодействие позволяет ученику практиковать изучаемый язык, улучшая тем самым свободное владение; также позволяет исправить конкретные структурные формы, которые нуждаются в изменении». [2] Также, как и Суэйн, Браун (1991) и Маклафлин (1987) отмечают, что взаимодействие предоставляет возможность для не-носителей языка (NNS) применять структурные компоненты, доводя использование таких компонентов до автоматизма. Интерактивные упражнения предоставляют возможность для учащихся использовать язык коммуникативным способом для значимых упражнений (3) вместо его формы (корректность структуры языка и самого языка). Таким образом интерактивные виды деятельности включают в себя любую деятельность, в которой участник обращается к аудитории устно.

Существуют различные типы взаимодействия применяемых в аудитории, которые можно использовать, чтобы разнообразить в план урока. Упражнение под руководством учителя — это процесс, когда учитель контролирует группу. Он может состоять из лекции, объяснения новой темы по грамматике, общего обсуждения в классе, чтения хором или индивидуальных вопросов к учащимся. Кроме того, студенты могут работать индивидуально, в парах или в группах. Вы даже можете проводить

совместную работу всем классом при выполнении проекта или играя, с вашим участием в роли посредника. Временами вы можете назначить одного из студентов ведущим, который будет контролировать игру, а вы можете сидеть с классом и быть участником. Различные типы взаимодействия, используемые в вашем классе ESL, могут помочь студентам оставаться внимательными и заинтересованными. Исследование в области образования и изучения языков показывает, что использование обучающей деятельности в языковом классе открывает двери для новых возможностей преподавания и обучения. Грамотно организованная обучающая деятельность может стать мощным инструментом для совместной работы в группе. Например, одна из обучающих деятельности под названием «Представление вашего соседа». Когда учитель видит класс в первый раз, он может попросить слушателей сидеть парами, брать интервью друг у друга и записывать информацию. Затем каждый студент встаёт и представляет своего партнера всему классу. Таким образом, процесс «растопления льда» (снятие напряжения в обществе) в первый день учёбы поможет достичь две цели: активность беседы, разговора и социальной активности как способ познакомиться друг с другом. Ещё одно из преимуществ этого является замена традиционного самостоятельного представления, который смущает многих студентов, будучи слишком застенчивыми, чтобы говорить о себе или хорошо не владеющие вторым языком.

Имеются также некоторые обучающие деятельности по внедрению нового текста. Можно знакомить с новым текстом путем записывания темы на доске. Затем учитель может попросить некоторых студентов написать свои имена на доске и предугадать о чём будет рассказывается в тексте по этой теме. Далее последует беглое чтение текста (4), где студенту будет ясно, кто догадался правильно, и учитель отметит кружком их имена. Другой способ знакомства с новой темой состоит из записывания некоторых

соответствующих вопросов на доске и предоставления студентам возможности обсудить их в группах в течение нескольких минут. Каждая группа должна выбрать представителя, который представит ответы группы всему классу. Если ответы некоторых групп весьма отличаются от других групп, можно провести обсуждение между студентами из разных групп или представителями этих групп. После беглого просмотра текста, класс может увидеть, предоставленные ответы каких групп аналогичны ответам в тексте. Учитель может написать короткие ответы различных групп на доске для того чтобы можно было легко увидеть разницу между текстом и ответами групп.

До беглого чтения текста учитель может взять текст, разделить его на несколько частей, разрезать на отдельные части и дать их группе. То же задание предоставляется остальным группам. Целью групп является расположить части в правильном порядке. Та группа, которая первая выполнит задание успешно станет победителем. Это задание может предшествовать беглому чтению текста. Это задание может служить учебной деятельностью для введения темы, так как требует понимания и знания соединительных слов. Есть также другие учебные деятельности для интенсивного чтения текста. Одна из них называется «Бумажный мяч». Как только студенты прочитали текст, их можно разделить на две группы, посадив в круг. Можно попросить каждого студента написать по одному сложному предложению на чистый лист бумаги (5). Учитель ходит вокруг, собирает эти листы бумаги, мнет и кладет их один внутри другого, пока не сформирует бумажный мяч для каждой группы. Теперь каждая группа начинает «играть» с их собственным мячом. Первый студент, который получает мяч от учителя «снимает» самый наружный лист бумаги, читает предложение, написанное на листе, и пытается объяснить сложность предложения. Если студент не может объяснить, они могут найти предложение в тексте и посмотреть, поможет ли контекст. Если это слишком трудно, они могут попросить другую группу о помощи. После того, как с предложением всё будет выяснено, студент с

бумажным шариком бросает его тому, кому выберет, и игра продолжится. Это не игра для целого класса. Поэтому учитель должен разделить класс на две или три группы так, чтобы студентам не пришлось ждать свою очередь слишком долго. Конечно, может быть много вариантов содержания игры. Например, каждый студент может написать одно слово из текста, который он не понимает, или сложную мысль, слово с окончанием или то, что может быть для него проблемой. Один из вариантов игры такой, что каждая группа формирует свой собственный мяч снова после окончания игры и обменяется мячом с другой группой, так что каждый мог использовать бумажные мячи, сделанные учителем. Еще одна игра называется «Сидящая карусель». Студенты сидят в центре классе в два яруса друг напротив друга. Студенты во внутренних кругах сидят спиной к центру; а студенты во внешних кругах сидят лицом к внутреннему кругу. Таким образом студенты создают пары, лицом друг к другу. Теперь они могут обмениваться какой-либо информацией. Например, все студенты во внутреннем кругу задают своим партнёрам во внешнем кругу некоторые вопросы о тексте или значении слова из текста. Студенты из внешнего круга должны дать ответ. Когда задание выполнено, студенты из внешнего круга двигаются на один стул дальше, для создания новых пар. Существует много вариаций этой игры. Обмен информацией может осуществляться в письменной форме; карточки можно передавать от одного круга другому, и т.д. Игра завершается после того, как студенты обойдут весь круг и вернуться к своим первым партнерам. Учитель может подготовить для игры карточки с вопросами или словами и раздать их студентам одного из кругов.

Еще один способ заставить студентов говорить - ролевая игра. Студенты ведут себя так, как будто они находятся в различных социальных ситуациях и у них различные роли. В ролевых играх учитель предоставляет информацию для учащихся о том, кто они, что они думают, или чувствуют.

Еще один способ использования картинок в разговорной деятельности состоит в том, чтобы раздать студентам по одной картинке для того, чтобы они описали, что на ней изображено. Для этой деятельности студенты могут разделиться на группы, и каждая группа получит разную картину. Студенты обсуждают изображение в группе, а затем представитель каждой группы описывает картинку всему классу. Эта деятельность способствует развитию творчества и воображения учащихся, а также навыков публичного выступления. В этой статье приведены альтернативные способы обучения, которые могут быть использованы учителем на уроках. Эти методы могут помочь учителю организовать более эффективные и интересные уроки и, безусловно, сделают студентов более активными к участию. Уроки говорения являются очень важной частью изучения второго языка. Способность общаться на втором языке четко и эффективно способствует успеху ученика в школе, а также успеху на каждом этапе его жизни. Таким образом очень важно, чтобы учителя уделяли большое внимание урокам говорения. Вместо того, чтобы вести студентов к чисто запоминанию, желательно обеспечить плодотворную среду, где будет происходить общение друг с другом. С этой целью различные деятельности говорения, перечисленные выше могут способствовать разработке базовых интерактивных навыков студентами, необходимых для жизни. Эти образовательные деятельности делают студентов более активными в процессе обучения и в то же время делают их обучение более значимым и занимательным для них.

Литература

1. Cohen, Andrew, *Strategies in Learning and using a second Language*, London: Longman, 1998.

2. Dornyei, Zoltan, “ Creating a motivating classroom environment” , The Handbook of English Language Teaching, J. Cummins and C. Davison, New York: Springer, 2006.
3. Manish A. Vyas, Yogesh L.Patel, “ Teaching English as a Second Language”, PHI, New Delhi, 2009.
4. Jeyasala V.R. “A Prelude to Practice: Interactive Activities for Effective Communication in English”, New Delhi, 2010.
5. Hall, J.K. & Verplaetse, L.S.(Eds). (2000). Second and foreign language through classroom interaction. USA: Lawrence Erlbaum Associates.